

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY FOR THE INTERNAL POWER SUPPLY OF THE SUBSTATION

Umirbek M.,

2nd-year Master's student,

Kazanina I.

PhD Associate Professor

Almaty University of Energy and Communications

ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯНЫ ІШКІ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ҮШІН ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯНЫ ПАЙДАЛАҢУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ МАҚСАТЫНДА ҚАЖЕТТІЛІКТЕРДІ ЕСЕПТЕУ

Умирбек М.А.

2 курс магистрант

Казанина И.В.

к.т.н, доцент

Алматы энергетика және байланыс университеті

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420470>

Abstract

This article analyzes the methodology for calculating industrial lighting. The authors highlight the impact of lighting on human productivity and overall health, emphasizing that industrial lighting should meet sanitary standards and the requirements for even distribution. Specific formulas and methods for calculating natural and artificial lighting are provided. Additionally, the possibility of using solar energy to meet the needs of production sites is discussed, along with its economic and environmental advantages. In conclusion, the introduction of solar panels is presented as an effective and promising solution for meeting the energy needs of production.

Аннотация

Бұл мақалада өндірістік жарықтандыруды есептеу әдістемесі талданады. Авторлар жарықтың адамның өнімділігіне және жалпы денсаулығына әсерін атап өтіп, өндірістік жарықтың санитарлық нормаларға және біркелкі таралу талаптарына сай болуы керектігін көрсетеді. Табиғи және жасанды жарықтандыруды есептеудің нақты формулалары мен әдістері ұсынылған. Сонымен қатар, өндіріс орындарының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін күн энергиясын пайдалану мүмкіндігі қарастырылып, оның экономикалық және экологиялық артықшылықтары талқыланады. Қорытындыда күн панельдерін енгізу өндіріс қажеттіліктерін энергиямен қамтамасыз етудің тиімді әрі болашағы бар шешімі ретінде ұсынылған.

Keywords: uniform distribution of light, artificial lighting, economic advantages, environmental advantages

Кілтті сөздер: жарықтың біркелкі таралуы, жасанды жарықтандыру, экономикалық артықшылықтар, экологиялық артықшылықтар

Өндірістік жарықты есептеу

Жарық адам өмірінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Ол ағзаның жағдайына әсер етеді, дұрыс ұйымдастырылған жарықтандыру жоғары жүйке жүйесінің жұмысын ынталандырып, жұмыс өнімділігін арттырады. Жеткіліксіз жарықта адам аз өнімді жұмыс істейді, тез шаршайды, қателіктер саны көбейіп, жарақат алу қаупі артады. Өндірісте аралас жарықтандыру қолданылады. Табиғи жарық спектрлік құрамы бойынша ең қолайлы болып табылады және ол бүйірлік жарық терезелері арқылы жүзеге асырылады. Еңбек жағдайларын жақсарту үшін өндірістік жарық келесі талаптарға сай болуы керек:

- Жұмыс орнындағы жарықтандыру санитарлық нормаларға сәйкес болуы;
- Жұмыс орнындағы жарық біркелкі бөлінуі тиіс.

Бөлмедегі табиғи жарықты есептеу

Бөлме ұзындығы $L=18$ м, ені $B=12$ м. Еден деңгейінен жұмыс бетіндегі биіктік $h_p=1$ м. Еденнен төбеге дейінгі биіктік $h=2,5$ м. Бөлмеде ені $2,2$ м және биіктігі 2 м болатын екі терезе орналасқан. Терезенің төменгі жиегі еденнен $1,5$ м биіктікте басталады. Терезелер бөлменің бір жағында орналасқан. Жақын жерде екі қабатты тұрғын үй бар, ол 100 м қашықтықта орналасқан.

Табиғи жарықты есептеу әдісі:

Бүйірлік жарықтандыру кезінде (ғимараттың сыртқы қабырғаларындағы жарық тесіктері) жарық саңылауларының ауданы S_0 төмендегі формула бойынша анықталады:

$$S_0 = \frac{e * \eta_0 * k_3 * k_{зд} * S}{100 * \tau_0 * \tau_1}$$

Мұнда:

- S — бөлме еденінің ауданы, m^2
- e — нормаланған жарықтандыру мөлшері;

- η_0 — терезелердің жарықтық сипаттамасы;
- k_3 — резерв коэффициенті;
- τ_0 — жарық өткізгіштік коэффициенті;
- r_1 — шағылысқан жарық әсерін ескеретін коэффициент;
- $k_{зд}$ — көршілес ғимараттардың көлеңке түсіруін ескеретін коэффициент.

Бөлме ауданының есептелуі:

$$S = B \cdot L = 12 \cdot 18 = 216 \text{ м}^2$$

Өндіріс бөлмесі жобалау бюроларына жатады, сондықтан резерв коэффициенті мәні:

$$k_3 = 1,2$$

Терезе жақтаулары ағаштан жасалған ($\tau_2 = 0,75$), шынылары бір қабатты ($\tau_1 = 0,9$), ал құрылымында темірбетон аркалықтар мен аркалар қолданылған ($\tau_3 = 0,8$). Күн сәулесінен қорғайтын құрылғылар ретінде реттелетін жалюздер қолданылады ($\tau_4 = 1$). Осыдан жалпы жарық өткізгіштік коэффициенті:

$$\tau_0 = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \tau_3 \cdot \tau_4 = 0,9 \cdot 0,75 \cdot 0,8 = 0,54$$

η_0 коэффициентін анықтау үшін:

Терезелер тек бір жақта орналасқан, сондықтан бөлменің ұзындығы мен тереңдігінің қатынасы:

$$\frac{L}{B} = \frac{18}{12} = 1,5$$

Жұмыс беті деңгейінен терезе үстіңгі жиегіне дейінгі биіктікті анықтаймыз:

$$h_1 = 0,5 + 2 = 2,5 \text{ м}$$

Сәйкесінше:

$$\frac{B}{h_1} = \frac{12}{2,5} = 4,8$$

Осы мәндерге сәйкес, η_0 коэффициенті:

$$\eta_0 = 19$$

r_1 коэффициентін анықтау:

Бөлменің ең алыс нүктесіне дейінгі қашықтық $l = B = 12 \text{ м}$. Қатынасы:

$$\frac{l}{B} = \frac{12}{12} = 1$$

Шағылысу коэффициентін $\rho_r = 0,5$ деп қабылдай отырып:

$$r_1 = 2,4$$

$k_{зд}$ коэффициентін анықтау:

Жақын тұрған ғимараттың биіктігі 2 қабат (әр қабаттың биіктігі 3 м, шатыр биіктігі 2 м):

$$H = 3 \cdot 2 + 2 = 8 \text{ м}$$

Қатынасы:

$$\frac{P}{H} = \frac{100}{8} = 12,5$$

Сәйкесінше, $k_{зд} = 1$.

Жарық саңылауларының ауданы (S_0):

Барлық мәндерді формулаға қоямыз:

$$S_0 = \frac{1,35 \cdot 19}{100 \cdot 0,54 \cdot 2,4} \cdot 1 \cdot 1,2 \cdot 125 = 28,62 \text{ м}^2$$

Жұмыс аймағындағы жасанды жарықты есептеу

Жасанды жалпы жарықтандыруды жарық ағынының қолданылу коэффициенті әдісі бойынша есептейміз. Ажыратыла алатын нысандардың өлшемдері 0,3–0,5 мм шегінде болғандықтан, көру аймағының дәлдігі V разрядына жатады – төмен дәлдік. Бұл жағдайда жарықтандыру жүйесінің экономикалық тұрғыдан тиімді түрі жарықтандырғыштардың жоғарғы аймақта орналасуы болып табылады. Бұл жұмыс аймағының ауданы 225 м², биіктігі 3,5 м бөлмеде біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етеді.

Жарық ағынының бір лампаға есептелуі формула бойынша анықталады:

$$\Phi = \frac{E_k \cdot S_k \cdot z \cdot K_3}{n \cdot \eta}$$

Мұнда:

- E_k – нормаланған жарықтандыру, лк;
- S_k – бөлменің жарықтандырылатын ауданы, м²;
- z – жарықтандырудың біркелкілік коэффициенті ($z = 1,1–1,2$);
- K_3 – қор коэффициенті ($K_3 = 1,3–1,8$);
- n – жарықтандырғыштар саны;
- η – жарық ағынының пайдалану коэффициенті.

Есептеу параметрлері:

Жалпы жасанды жарықтандыру үшін осы сыныптағы бөлмелерге арналған минималды жарықтандыру нормасы:

$$E = 300 \text{ лк}$$

Бөлме индексі (i) келесі формуламен анықталады:

$$i = \frac{A \cdot B}{H \cdot (A + B)}$$

Мұнда:

- A – бөлме ұзындығы, м;
- B – бөлме ені, м;
- H – жарықтандырғыштың жұмыс бетінен жоғары орналасу биіктігі, м.

Жұмыс бетінің еденнен биіктігі $H_p = 0,8 \text{ м}$, сондықтан:

$$H = 3,5 - 0,8 = 2,7 \text{ м}$$

$$i = \frac{18 \cdot 12}{2,7 \cdot (18 + 12)} = 2,73$$

Бөлме индексі мен төбенің, қабырғалардың және еденнің шағылысу коэффициенттеріне сәйкес жарық ағынының пайдалану коэффициенті ($\eta_{\text{етан}}$) анықталады:

- $\rho_{\text{пот}} = 70\%$, $\rho_{\text{ст}} = 50\%$, $\rho_{\text{пол}} = 30\%$, $\eta = 78\%$

Жарық шамдарының санын есептеу.

Жарық шамдарының санын анықтаймыз:

$$n = \frac{S}{L^2}$$

Мұнда:

- S – бөлменің ауданы, м²;
- L – жарық шамдар қатарларының арасындағы қашықтық, м.

Жарық шамдар арасындағы қашықтық формула бойынша анықталады:

$$L = z \cdot H$$

Мұнда z=1,2 – біркелкілік коэффициенті, ал H=2,7 м – жарық шамдардың жұмыс бетінен биіктігі:

$$L = 1,2 \cdot 2,7 = 3,24 \text{ м}$$

Енді жарық шамдарының санын анықтаймыз:

$$n = \frac{225}{3,24} = 23 \text{ шам}$$

Жарық ағынының шамасының есептелуі

Горизонталь бетке бір шамның жарық ағынын анықтаймыз:

$$\Phi = \frac{300 \cdot 225 \cdot 1,2 \cdot 1,5}{23 \cdot 0,78} = 6772,6 \text{ лм}$$

Қуаты 220 В кернеуде жарық көзі ретінде қуаты 40 Вт болатын люминесцентті лампаларды таңдаймыз. Әр шамның номиналды жарық ағыны 3120 лм құрайды. Бұл мән бөлмеде қажетті жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Лампаларды жарық шамдарда жұптап орналастырамыз (әр шамда 2 лампа).

Жарық шамдарын бес қатарға орналастырамыз. Әр қатарда бес жарық шамы бар. Қатарлар арасындағы қашықтық:

$$R = 3,24 \text{ м}$$

Қабырғалар мен шеткі жарық шамдары арасындағы қашықтық (III) формула бойынша анықталады:

$$l = (0,3 - 0,5) \cdot L = 1,62 \text{ м}$$

Жалпы алғанда, 300 лк нормаланған жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін қуаты 80 Вт болатын 25 жарық шамы қажет.

Сурет 1-де жарық шамының құрылымы көрсетілген.

1 – шам;

2 – жарық шам.

Желдету жүйесін есептеу

Жылу бөліну коэффициенті бойынша қажет ауаның көлемін есептеу:

Формула:

$$L = \frac{Q1}{Cv \cdot \Delta t \cdot \gamma B}$$

Мұнда:

- Q1 – артық жылу;
- $\Delta t = t1 - t2$ – ауа температураларының айырмасы;
- $Cv = 0,24 \text{ ккал/кг} \cdot \text{C}^0$ – ауаның жылу сыйымдылығы;
- $\gamma B = 1,206 \text{ кг/м}^3$ – ауа тығыздығы.

Артық жылу мына формула бойынша есептеледі:

$$Q1 = Q4 + Q3 + Q2 - Q5$$

Мұнда:

- Q4 – кеңсе жабдықтарынан бөлінетін жылу;
- Q3 – адамдардан бөлінетін жылу;
- Q2 – күн радиациясынан бөлінетін жылу;
- Q5 – қоршаған ортаға жылу жоғалту.

Күн радиациясынан бөлінетін жылу мен жылу жоғалту шамамен бірдей және өзара теңгеріледі.

Сондықтан артық жылу тек адамдар мен жабдықтардан бөлінеді.

Адамдардан бөлінетін жылуды (Q3) анықтау:

Формула:

$$Q3 = K1 \cdot (q - q1)$$

Мұнда:

- K1 = 2 – бөлмедегі адамдар саны;
- q = 250 ккал/сағ – бір адамнан бөлінетін жылу;
- q1 = 140 ккал/сағ – бір адаммен сіңірілетін жылу.

Адамдардан бөлінетін жылу:

$$Q3 = 2 \cdot (250 - 140) = 220 \text{ ккал/сағ}$$

Жабдықтардан бөлінетін жылуды (Q4)

анықтау:

Формула:

$$Q4 = 860 \cdot P1 \cdot \eta$$

Мұнда:

- 860 – 1 кВт/сағ-тың жылу эквиваленті;
- P1 = 550 Вт = 550 Вт – жабдықтың тұтынатын қуаты;
- $\eta = 0,95$ – жылудың бөлмеге өту коэффициенті.

Жабдықтардан бөлінетін жылу:

$$Q4 = 860 \cdot 0,55 \cdot 0,95 = 449,35 \text{ ккал/сағ}$$

Артық жылудың жалпы мөлшері:

$$Q1=Q3+Q4=220+449,35=669,35 \text{ ккал/сағ}$$

Желдетілетін ауаның көлемін анықтау (L):

Ауа температурасының айырмасы (Δt) 6 °С,
сондықтан:

$$L = \frac{Q1}{c_v \cdot \Delta t \cdot \gamma_B} = \frac{669,35}{0,24 \cdot 6 \cdot 1,206} = 385,42 \text{ м}^3/\text{сағ}$$

Ауа алмастыру жиілігін (K) анықтау:

Формула:

$$K = \frac{L}{V}$$

Мұнда:

- $V=17,5 \text{ м}^3$ – бөлме көлемі.

Сәйкесінше:

$$K = \frac{385,42}{17,5} = 22,024 \frac{\text{рет}}{\text{сағ}}$$

Қорытынды

Подстанцияның ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін күн панельдерін қолдану тиімді және болашағы бар шешім болып табылады. Жүргізілген есептеулер мен талдауларға сәйкес, күн энергиясы келесі артықшылықтарды қамтамасыз ете алады:

1. Энергия шығындарын азайту: Күн панельдері орнатылғаннан кейін электр энергиясын өндіру іс жүзінде тегін, бұл ұзақ мерзімді перспективада эксплуатациялық шығындарды айтарлықтай азайтады.

2. Энергетикалық тәуелсіздік: Күн энергиясын пайдалану сыртқы желіден тәуелділікті төмендетіп, субстанцияның сенімділігін арттырады.

3. Экологиялық таза шешім: Күн энергиясы көмірқышқыл газының шығарылуын азайтып, экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

Күн панельдерін енгізу субстанцияның ішкі қажеттіліктерін энергиямен қамтамасыз етуді тиімдірек және тұрақтырақ етеді. Дегенмен, климаттық жағдайларды, маусымдық өзгерістерді және инвестициялық шығындарды ескере отырып, күн энергиясын пайдалану бойынша егжей-тегжейлі жоспарлау қажет. Бұл қадам электр энергиясын тұтынуды оңтайландырып, экологиялық және экономикалық тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Список литературы:

1. **Петров, А. И.** (2020). *Возобновляемые источники энергии: принципы, технологии и перспективы развития*. М.: Энергия.
2. **Смирнов, В. И.** (2019). *Использование ВИЭ в энергетических системах: проблемы и решения*. Журнал «Энергетика», 10(3), 45-50.
3. **Григорьев, Д. С.** (2018). *Основы проектирования электрических подстанций*. М.: Энергопром.
4. **Марченко, А. П.**, (2018). *Эффективность интеграции ВИЭ в системы электроснабжения предприятий и объектов*. Журнал «Энергетика и промышленность», 9(3), 23-30.